

CARATERÍSTICAS DA PRESCRIÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO POR FISIOTERAPEUTAS PARA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS RESIDENTES NA COMUNIDADE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Sónia Gonçalves-Lopes [1,2,3], André Silveira Rodrigues [3],

José Luís Sousa [1,2,3], Verónica Abreu [1,3]

[1] KinesioLab – Research Unit in Human Movement, Piaget Institute, Portugal

[2] RECI – Research Unit in Education and Community Intervention, Piaget Institute, Portugal

[3] Escola Superior de Saúde Jean Piaget Vila Nova de Gaia, Instituto Piaget, Portugal

jose.sousa@ipiaget.pt

RESUMO

Enquadramento: As quedas em idosos acima dos 65 anos, provocadas por alterações aos sistemas de movimento, podem resultar em reduções drásticas da funcionalidade e independência. Torna-se fundamental a ação dos Fisioterapeutas na sua prevenção. **Objetivos:** Interpretar os programas e tipos de intervenção na prevenção de quedas em idosos, especificamente produzidos por Fisioterapeutas. **Métodos:** Registo PROSPERO com ID: CRD42021229343. Os estudos identificados, foram recolhidos nas bases de dados: PubMed, PEDro, Ovid e Web of Science. Pesquisa limitada a 10 anos e análise da qualidade utilizando a escala de PEDro, incluindo-se aqueles com 6 ou mais valores. Incluídos apenas ensaios clínicos randomizados que avaliassem os efeitos de programas de exercício na redução do número de quedas em idosos. Programas orientados a idosos com idade igual ou superior a 65 anos. Excluíram-se indivíduos com condições de saúde associadas. **Resultados:** 23 registos selecionados para análise. Observaram-se efeitos na redução de quedas em 73,9% dos estudos e 43,5% mostraram resultados significativos dos programas implementados comparando com os grupos de controlo. As componentes de adaptabilidade e força foram as mais utilizadas e os programas multicomponentes foram os que indicaram maior grau de eficácia. **Conclusões:** demonstra-se forte evidência na eficácia de redução de quedas em idosos quando aplicados programas de exercício multicomponentes. Programas com maior eficácia têm frequência semanal de 1 a 2 vezes e por períodos de até 6 meses, com foco nas componentes de adaptabilidade, força, resistência e flexibilidade. Considerou-se útil e fácil de utilizar a categorização da teoria contínua do movimento para descrever e interpretar as intervenções.

PALAVRAS-CHAVE: Prevenção de quedas, Idosos, Exercício, Fisioterapia.

CHARACTERISTICS OF PHYSICAL ACTIVITY AND EXERCISE PRESCRIPTION BY PHYSICAL THERAPISTS FOR FALL PREVENTION IN COMMUNITY DWELLING ELDERLS: A SYSTEMATIC REVIEW

ABSTRACT

Background: Falls in elderly people over 65 years, caused by changes in movement systems, can result in drastic reductions in functionality and independence. The action of Physiotherapists in preventing them is fundamental; Objectives interpret the programs and types of intervention in the prevention of falls in the elderly, specifically produced by Physiotherapists. **Methods:** PROSPERO registered with ID: CRD42021229343. The identified studies were collected in the following databases: PubMed, PEDro, Ovid and Web of Science. Research limited to 10 years and quality analysis performed using the PEDro scale, including those with 6 or more values. Only randomized clinical trials that access the effects of exercise programs in reducing the number of falls in the elderly were included. Programs designed to seniors aged 65 and over. Individuals with associated health conditions were excluded. **Results:** 23 records selected for analysis. Effects in reducing falls were observed in 73.9% of the studies and 43.5% showed significant results from the implemented programs compared to the control groups. The adaptability and strength components were the most used and the multicomponent programs were those that indicated the highest degree of effectiveness. **Conclusions:** strong evidence is shown in the effectiveness of reducing falls in the elderly when multicomponent exercise programs are applied. Programs with greater effectiveness have a weekly frequency of 1 to 2 times and for periods of up to 6 months, focusing on adaptability, strength, endurance, and flexibility. Movement Continuum Theory categorization was considered useful and easy to use to describe and interpret interventions.

Keywords: Fall prevention, Elders, Exercise, Physical therapy.

1 INTRODUÇÃO

As quedas em idosos acima dos 65 anos são um problema de saúde pública que conduz a elevados graus de incapacidade, podendo resultar em reduções drásticas da funcionalidade e independência (Finlayson & Peterson, 2010; Sherrington et al., 2019). Uma queda é descrita como “contacto inadvertido com o solo, chão ou qualquer outro nível mais baixo, sem considerar a intencional mudança de posição para descanso em mobiliário, paredes ou outros objetos” (Finlayson & Peterson, 2010; WHO, 2007).

A incidência e severidade das quedas aumenta com a idade e de igual forma a incapacidade funcional da pessoa (Finlayson & Peterson, 2010; Sherrington et al., 2019). Após uma queda, os idosos apresentam um declínio funcional de 35.3%, relacionado com dificuldades em atividades e participação como subir e descer escadas, vestir e despir roupa, levantar-se de uma cadeira, cortar as unhas dos pés, andar na rua e até utilizar o seu meio de transporte pessoal ou público, implicando a perda de independência e autonomia dentro e fora de casa (Stel et al., 2004). Dependendo do grau de lesão e do processo de recuperação, a confiança e capacidade para as atividades de autocuidado e vida doméstica, podem ficar comprometidas, acrescenta-se ainda o medo e insegurança à pessoa, que podem contribuir para novas quedas e aumentar a hipótese de institucionalização (Finlayson & Peterson, 2010; Sherrington et al., 2019). Os dados mostram que cerca de 30% dos indivíduos idosos

caem todos os anos e que dois terços desses morrem devido à queda (WHO, 2007). As quedas na população de pessoas idosas são o evento traumático que mais contribui para o número de mortes, bem como a grandes gastos na saúde (Finlayson & Peterson, 2010).

Os fatores que conduzem a quedas podem ser classificados como fatores intrínsecos e extrínsecos à pessoa (Finlayson & Peterson, 2010; Ishigaki et al., 2014; Stel et al., 2004). Os intrínsecos são os relativos à capacidade muscular, controlo postural, disfunções vestibulares ou até problemas de tensão arterial. Os extrínsecos, relacionam-se com as características dos ambientes individuais, tais como, tapetes, piso, escadas, rampas, iluminação, entre outros (Ishigaki et al., 2014).

A investigação indica claramente que as quedas em idosos saudáveis a residir na comunidade, podem ser antecipadas e prevenidas (WHO, 2007). Porém, os estudos tendem a analisar a relação entre os riscos intrínsecos das quedas e os tipos de intervenção sem orientação concreta para o estudo e análise de quedas efetivas (Finlayson & Peterson, 2010; Ishigaki et al., 2014; Neyens et al., 2011).

Os fisioterapeutas, como profissionais de saúde especializados no estudo do sistema do movimento, definem e promovem estratégias de otimização deste sistema e a sua interação mais adequada com o meio ambiente, e proporcionam ambientes seguros (Skjaerven et al., 2008; Voight & Hoogenboom, 2017). Sendo as quedas um acontecimento que pode ser provocado por alterações do sistema de movimento, torna-se então fundamental a ação destes profissionais na prevenção das mesmas.

Na revisão sistemática realizada por Sherrington et al. (2019) sobre prevenção de quedas em idosos, as intervenções apresentadas como mais eficazes na redução de quedas foram as que contemplavam avaliação do risco de queda, programas de exercícios multicomponentes e avaliação dos riscos ambientais de cada pessoa, com a respetiva modificação desses riscos, relacionando estes indicadores com a diminuição do número e risco de quedas. Porém, o autor reconhece que os estudos consultados não apresentam consenso no que toca à descrição das variáveis e características dos programas de prevenção de quedas, podendo assim justificar-se que os resultados não sejam ainda indicadores de grande eficácia (Sherrington et al., 2019). Nas diferentes revisões realizadas ao longo dos anos (Gillespie et al., 2012; Hopewell et al., 2018) estão normalmente associadas intervenções realizadas por diferentes profissionais (professores de educação física, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, entre outros), não sendo claros os resultados dos programas realizados pelos fisioterapeutas (Sherrington et al., 2019).

Dessa forma, esta revisão sistemática tem como objetivos: (i) interpretar os programas e tipos de intervenção na prevenção de quedas em idosos, especificamente prescritos por Fisioterapeutas; (ii) verificar a eficácia dos programas na redução efetiva das quedas; e (iii) Classificar e analisar os programas de acordo com as 6 dimensões do sistema de movimento humano (força, flexibilidade, resistência, adaptabilidade, velocidade e precisão), propostas para a Teoria do Continuum de Movimento (Allen, 2007).

2 METODOLOGIA

Esta revisão sistemática da literatura, registada na PROSPERO com ID: CRD42021229343, segue as orientações da PRISMA (Page et al., 2021) e *Joanna Briggs Institute* (JBI) (Aromataris & Munn, 2020). A checklist PRISMA foi preenchida (anexo 1).

2.1 Critérios de inclusão e exclusão

Foram incluídos ensaios clínicos randomizados (RCTs), publicados nos últimos 10 anos, que avaliassem os efeitos de programas de exercício ou atividade física na redução do número de quedas em idosos. Os programas teriam de ser especificamente prescritos e acompanhados por fisioterapeutas. No caso de ensaios que comparem programas de exercício com outro tipo de intervenção, estes serão apenas estudados quanto aos resultados das intervenções de exercício. A aplicação do programa de exercício seria dirigida à população de idosos, com idade igual ou superior a 65 anos, que vivessem na comunidade. Excluíram-se do estudo indivíduos com condições de saúde do foro neurológico, musculoesquelético ou identificados como frágeis e todos os estudos com qualidade *PEDro* (Elkins et al., 2010) inferior a 6.

2.2 Estratégia de pesquisa e seleção dos estudos

A pesquisa foi realizada nas bases de dados *PubMed*, *PEDro*, *Ovid* e *Web of Science*. Os termos utilizados descreviam a população, metodologia utilizada para realizar o estudo, estratégia de intervenção utilizada pelos fisioterapeutas e resultados medidos através de quedas (anexo 2).

Os registos foram compilados no programa *Mendeley*, e após a eliminação dos duplicados foram transferidos para o gestor de recursos bibliográficos *EndNote X9* (*Clarivate Analytics, Philadelphia, PA*), permitindo a exportação do Autor, ano, título e resumo para um ficheiro *Microsoft Excel* (*Microsoft Corporation, Redmond, WA*). Dois dos autores selecionaram os registos, de forma independente, para leitura integral. No caso de dúvida, recorreu-se a um terceiro revisor.

2.3 Análise de qualidade

Foi realizada a análise de qualidade através da escala de *PEDro* (Elkins et al., 2010). Quando disponível, foi utilizada a pontuação da base de dados da *PEDro*. Nos artigos que não foi possível obter essa pontuação, foi realizada a avaliação por um dos revisores e revista por outro.

2.4 Extração e análise dos dados

A extração de dados seguiu as orientações de *JBI* (Aromataris & Munn, 2020) e foram recolhidas informações relativas ao desenho do estudo, características da amostra, intervenção, resultados e conclusões dos estudos. Aquando da extração de dados, estes foram ordenados segundo a dimensão da amostra final, duração dos ensaios, características do treino descritas pelos autores, resultados em quantidade de quedas após *follow-up* e efeito significativo dos programas na redução de quedas. Os programas de exercício apresentados pelos autores foram caracterizados segundo a classificação de 6 dimensões do movimento para a Teoria do Continuum de Movimento (TCM) proposta por Allen (2007). No caso de ensaios que comparem programas de exercício ou atividade física com outro tipo de intervenção, estes foram apenas estudados quanto aos resultados das intervenções de exercício.

3 RESULTADOS

3.1 Identificação dos estudos

Um total de 572 registos foram selecionados e descarregados para análise através das seguintes bases de dados: *PEDro* (77), *Web of Science* (89), *Ovid* (133) e *PubMed* (273). Foram removidos 31 duplicados

e 17 por serem ilegíveis pelas ferramentas automáticas. Utilizando as ferramentas da *Rayyan Systems Inc.* para seleção de dados, foram analisados 524 títulos e resumos, dos quais se excluíram 453. Dos 71 artigos identificados para recuperação, 10 foram excluídos, resultando em 61 artigos possivelmente elegíveis. Após a sua leitura na íntegra, foram excluídos 23 por não apresentarem intervenção de Fisioterapia, 5 por terem qualidade inferior a 6 na escala de *PEDro*, 3 por não descreverem o programa de exercício, 2 por fazerem relação com condições de saúde, 2 por não avaliarem quedas e 3 eram o registo de um protocolo de investigação. No final, foram extraídos dados de 23 artigos (Figura 1).

Figura 3 - Fluxograma PRISMA da seleção dos estudos

3.2 Avaliação da qualidade

A qualidade dos artigos foi avaliada através da escala de *PEDro* (Tabela 1). Incluíram-se apenas estudos com classificação mínima de 6 valores, conferindo assim maior confiança e validade nos resultados obtidos. Com valor qualitativo médio de 7,13 valores para os 23 artigos selecionados, os estudos obtiveram cotação de 8 valores (Clemson et al., 2010; Conroy et al., 2010; Delbaere et al., 2021; Kovács et al., 2013; Liu-Ambrose et al., 2019; Sherrington et al., 2014; Uusi-Rasi et al., 2015; Wetherell et al., 2018), 7 valores (Arkkukangas et al., 2020; LaStayo et al., 2017; Lee, Chang, Tsauo, Hung, Huang, & Lin, 2013; Lurie et al., 2020; Ma et al., 2019; Palvanen et al., 2014; Suttanon et al., 2018; Yamada et al.,

2010, 2012) e 6 valores (Arkkukangas et al., 2015; Day et al., 2015; Hwang et al., 2016; D. Taylor et al., 2012; Yamada et al., 2013).

Tabela 5 - Resultados da avaliação de qualidade segundo PEDro.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Total
Arkkukangas et al. (2015)	✓	✓		✓			✓	✓		✓	✓	6
Arkkukangas et al. (2020)	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	7
Clemson et al. (2010)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	8
Conroy et al. (2010)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	8
Day et al. (2015)	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	6
Delbaere et al. (2021)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	8
Hwang et al. (2016)	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	6
Kovacs, et al. (2013)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	8
LaStayo et al. (2017)	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	7
Lee et al. (2013)	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	7
Li et al. (2018)	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	7
Liu-Ambrose et al. (2019)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	8
Lurie et al. (2020)		✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	7
Ma et al. (2019)	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	7
Palvanen et al. (2014)	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	7
Sherrington et al. (2014)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	8
Suttanon et al. (2018)	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	7
Taylor et al. (2012)	✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓	6
Uusi-Rasi et al. (2015)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	8
Wetherell et al. (2018)	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	8
Yamada et al. (2012)	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	7
Yamada et al. (2013)	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓	6
Yamada et al. (2010)	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	7

3.3 Classificação das intervenções segundo a TCM

As intervenções foram categorizadas com base nas componentes do movimento apresentadas na TCM. Foram codificados como exercícios de “adaptabilidade” aqueles cujo objetivo fosse desenvolver o ajuste do corpo durante o deslocamento, a adaptação ao meio ambiente com capacidade de lidar com mudanças adaptativas no sentido do desenvolvimento do sistema sensório motor (ex.: treinos de equilíbrio ou controlo postural em movimento, Tai-Chi, caminhar em superfícies irregulares, mudanças repentinas da posição do corpo ou segmentos corporais). Os que trabalhassem o fortalecimento muscular responsável pelo deslocamento, geração de força e geração de tensão, através de exercícios com pesos livres ou, por exemplo, a força de propulsão para transpor obstáculos designaram-se de “força”. Os que trabalhassem a velocidade dos movimentos como a velocidade do deslocamento corporal, ou velocidade de segmentos corporais, como transposição de obstáculos, designaram-se “velocidade”. Os que trabalhassem a capacidade aeróbia com o intuito de manter a tarefa até à sua conclusão de deslocamento, com sentido de persistência, e perseverança (caminhadas ou manutenção

de esforços por maiores períodos de tempo), como “resistência”. Os que trabalhassem a flexibilidade no sentido de potenciar a extensão do deslocamento linear ou angular, amplitude de movimento ou facilidade de movimento e mobilidade (exercícios de alongamentos articulares, etc.), como “flexibilidade”. Finalmente, os que trabalhassem a capacidade de atingir alvos específicos com o foco na melhoria de direção e tempo de deslocamento dos segmentos corporais, coordenação, tempo e sequenciamento, bem como movimento de fracionamento ou isolamento como capacidade seletiva (ex.: subir/descer escadas com precisão do passo em cada degrau ou seguir marcas no chão enquanto caminham), foram designados de “precisão”. Consideraram-se os programas como “multicomponentes” quando incorporassem 3 ou mais componentes (Allen, 2007).

Tabela 6 - Características dos programas de exercício segundo as componentes da TCM.

Autor	Adaptabilidade	Força	Resistência	Flexibilidade	Velocidade	Precisão	Multicomponente
Arkkukangas et al. (2015)	✓	✓	✓				✓
Arkkukangas et al. (2020)	✓	✓	✓				✓
Clemson et al. (2010)	✓	✓					
Conroy et al. (2010)	✓	✓					
Day et al. (2015)	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Delbaere et al. (2021)	✓						
Hwang et al. (2016)	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Kovacs et al. (2013)	✓	✓	✓	✓	✓		✓
LaStayo et al. (2017)	✓	✓	✓	✓			✓
Lee et al. (2013)	✓	✓	✓	✓			✓
Li et al. (2018)	✓					✓	
Liu-Ambrose et al. (2019)	✓	✓	✓				✓
Lurie et al. (2020)	✓	✓		✓			✓
Ma et al. (2019)	✓		✓				
Palvanen et al. (2014)	✓	✓					
Sherrington et al. (2014)	✓	✓					
Suttanon et al. (2018)	✓	✓	✓				✓
Taylor et al. (2012)	✓	✓	✓				✓
Uusi-Rasi et al. (2015)	✓	✓	✓				✓
Wetherell et al. (2018)	✓	✓	✓				✓
Yamada et al. (2012)	✓	✓	✓	✓			✓
Yamada et al. (2013)	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Yamada et al. (2010)	✓	✓	✓	✓		✓	✓

Os dados apresentados na Tabela 2 indicam uma forte tendência para implementar programas de exercício multicomponentes, num total de 16 das 23 publicações (Arkkukangas et al., 2015, 2020; Day et al., 2015; Hwang et al., 2016; Kovács et al., 2013; LaStayo et al., 2017; Lee, Chang, Tsauo, Hung, Huang, & Lin, 2013; Liu-Ambrose et al., 2019; Lurie et al., 2020; Suttanon et al., 2018; D. Taylor et al., 2012; Uusi-Rasi et al., 2015; Wetherell et al., 2018; Yamada et al., 2010, 2012, 2013).

Dentro dos programas multicomponentes, a adaptabilidade foi a mais utilizada, seguida da força, enquanto as menos utilizadas foram a precisão e velocidade. Nos programas que apresentaram apenas 1 ou 2 componentes, verificou-se a mesma tendência para a grande utilização da adaptabilidade e força, ao invés das restantes componentes, sendo a velocidade a única a não ser utilizada neste grupo.

No geral, a componente de adaptabilidade esteve presente em todos os programas e a força foi a segunda componente com maior relevo e importância nos programas. Confirmando-se assim, que as componentes de adaptabilidade e força são, no global, aquelas que os autores acreditam dever ser incluídas nos programas de prevenção de quedas em idosos.

3.4 Caraterísticas dos programas de exercício

Dos protocolos de exercício implementados, cinco (Arkkukangas et al., 2015, 2020; Liu-Ambrose et al., 2019; Suttanon et al., 2018; Wetherell et al., 2018) baseavam-se em programas de exercício específicos e validados para a população idosa, como o *Otago Exercise Programme* (Campbell & Robertson, 2003), e 4 protocolos recorriam a sessões de Tai-Chi (Day et al., 2015; Hwang et al., 2016; Ma et al., 2019; D. Taylor et al., 2012). Outros apresentavam sessões de treino originais, orientados sobretudo para uma componente da TCM, como a força (Clemson et al., 2010; Conroy et al., 2010; Kovács et al., 2013; LaStayo et al., 2017; Lee, Chang, Tsauo, Hung, Huang, & Lin, 2013; Palvanen et al., 2014; Sherrington et al., 2014; Uusi-Rasi et al., 2015) ou adaptabilidade (Delbaere et al., 2021; Li et al., 2018; Yamada et al., 2010, 2012, 2013), podendo no entanto incluir mais componentes.

Dos 23 artigos, 12 não comparavam os programas de exercício propostos com outros programas de exercício, mas sim com os grupos de controlo, recorrendo a intervenções designadas *standard* de fisioterapia, não fornecendo informações dos procedimentos implementados nas intervenções *standard* (Arkkukangas et al., 2015; Delbaere et al., 2021; Liu-Ambrose et al., 2019; Suttanon et al., 2018), entrega de panfletos com informações preventivas de quedas (Arkkukangas et al., 2019; Conroy et al., 2010; Lee, Chang, Tsauo, Hung, Huang, Lin, et al., 2013; Palvanen et al., 2014), sessões de educação para a prevenção de quedas (Wetherell et al., 2018) ou comparando com grupos sem qualquer intervenção (Clemson et al., 2010; Kovács et al., 2013; Ma et al., 2019). Destes, apenas cinco apresentaram significância na redução de quedas (Clemson et al., 2010; Delbaere et al., 2021; Kovács et al., 2013; Liu-Ambrose et al., 2019; Palvanen et al., 2014).

Observando as intervenções propostas por cada um dos 23 estudos, constata-se uma falha na descrição completa, clara e objetiva dos programas de exercício e das suas caraterísticas fundamentais do treino: tipo de exercício, frequência, carga, intensidade, volume, tempo e critérios de progressão. Quatro desses estudos não apresentavam caraterísticas suficientes para serem interpretados com clareza (Clemson et al., 2010; Conroy et al., 2010; Day et al., 2015; Palvanen et al., 2014).

Tabela 7 - Sumário da extração de dados.

Autor	Exercício			Resultados (quedas)	Efeito Significante
	n Final	Duração (meses)	Características do treino (frequência, intensidade, carga, critério de progressão, intensidade)		
Arkkukangas et al. (2015)	n = 40, M = 83 anos; GOEP: n=13, M = 82 anos, 12♀, GEMI: n= 14; GC: n= 13	12	GOEP: 1h, 3x/sem + caminhar 4x/sem; GC: intervenção standard (sem info)	3 mês follow-up - GOEP: 8 participantes - 1 queda, 2 participantes - 2 quedas	Não
Arkkukangas et al. (2020)	n = 146, M = 83 anos; GOEP: n = 43, M = 83 anos, 67%♀; GEMI: n = 48; GC: n = 55	3	GOEP: 3x sem/30' + caminhar 4x/sem, progresso ajustado por FT; GEMI: OEP + motivação; GC: panfleto prevenção de quedas	12 mês follow-up - GOEP: 15 pessoas, 19 quedas (31%); GEMI: 18 pessoas, 38 quedas (33%), 3 caíram mais de 5x; GC: 12 pessoas, 17 quedas (22%).	Não
Clemson et al. (2010)	n = 29, GE: n = 17, M = 81 anos, 9♀; GC: n = 12	6	GE: 4 exercício equilíbrio + 7 exercício força. Aumentos de intensidade progressivo. GC: sem intervenção	6 mês follow-up - GE: 12 quedas (8pessoas - 1/+ quedas, 3pessoas - 2/+ quedas); GC: 35 quedas (9pessoas - 1/+ quedas, 6pessoas - 2/+ quedas)	Sim
Conroy et al. (2010)	n = 277, M= 78.7 anos; GE: n = 137, M = 79.1 anos, 106♀; GC: n=140	12	GE: 1x/sem (sem + info); GC: panfleto prevenção quedas	12 mês follow-up - GE: 51% caíram, 28% - 2/+ quedas; GC: 53% caíram, 28% - 2/+ quedas	Não
Day et al. (2015)	n = 409, M = 77.6 anos, 69,7%♀; GE: n = 204, M = 77.6 anos, 69,6%♀; GC: n = 205	12	GE: 1h, 2x/sem Tai-Chi - GC: flexibilidade	6 mês follow-up - GC: 58 quedas; GE: 53 quedas.; 12 mês follow-up - GC: 112 quedas; GE: 99 quedas.	Não
Delbaere et al. (2021)	n = 503, M = 77.4 anos; GE: n = 254, M = 77.1 anos, 177♀; GC: n = 249	6	GE: StandingTall programme - 40'/sem + incrementos 20'/sem até 9ª sem, completando 120' de exercício/sem, intensidade por escala de esforço percebido modificada. GC: tratamento standard (sem info)	12 mês follow-up - GE: 0.60 quedas/ano (SD 1.05), no GC: 0.76 (1.25); 24 mês follow-up - GE < taxa de quedas (16%) comparando com GC (IRR 0.84, 95% CI 0.72 a 0.98, P=0.027)	12 meses: Não. 24 meses: Sim
Hwang et al. (2016)	n = 334, M = 72 anos; GTCC: n = 167, M = 72 anos, 75♂; GLE: n = 167	6	GTCC: 1x/sem, 60' (10' warm-up + 5' cool-down), Tai Chi; GLE: 1h (10' warm-up, + 45' exercício, + 5' cool-down), aconselhados a praticar diariamente.	18 mês follow up - GTCC: IRR 0.32 (0.14–0.71 - 95%CI), GLE: IRR 1.50 (0.68–3.32 - 95%CI)	Sim
Kovacs et al. (2013)	n = 72♀, M = 68,4 anos; GE: n = 36, M = 68.5 anos; GC: n=36	6	GE: 60', 2x/sem (5 -10' warm-up + 5-10' cool-down), 2 partes - força de MMII, atividades funcionais, equilíbrio, controlo postural, dual tasking, estimulação vestibular + competição em jogos. Progressão por aumento de nº reps, velocidade, alteração da base de suporte, distancia, dificuldade; GC: sem intervenção	6 mês intervenção - GE: n=6, 15.79%; GC: n=15, 39,47%.	Sim
LaStayo et al. (2017)	n = 112, M = 76.1 anos; GRENEW: n = 54, M = 76,6, 45♀; GTRAD: n = 58	3	GTRAD: MCEFRP (1h 3x/sem, exercício dinâmico de alta intensidade e estático de baixa intensidade + exercício aeróbico + exercício flexibilidade 30-60" sem dor + exercício equilíbrio 15-20') + exercício força MMII - 15reps, 3sets a 60-65% 1RM nas 1as 2sem. Nas 10sem seguintes a intensidade aumenta para 70% do 1RM, avaliada a cada 2sem; GRENEW: MCEFRP + programa progressivo de resistência excêntrica da anca e joelho, carga, tempo (3'-5' para 12'-15') e intensidade ajustadas consoante escala de Borg (moderado 7-13).	12 mês follow-up - 61 pessoas (46%) caíram, pelo menos, 1x	Não
Lee et al. (2013)	n = 616, M = 75.7 anos; GE: n = 313, M = 75.4 anos, 166♀; GC: n = 303	2	GE: 10' warm-up, + 10' força de MMII, + 10' equilíbrio, + 10' caminhada rápida ou stepping, + 10' cool-down (flexibilidade e controlo respiratório). GC: panfleto de prevenção de quedas	12 mês follow-up - GE: 128 quedas. GC: 132 quedas	Não
Li et al. (2018)	n = 120, M = 70.1 anos; GE: n = 60, M = 69.5 anos, 29♀; GC: n = 60	3	GE: controlo postural com biofeedback 3' + electroestimulação tibial anterior (dorsiflexão em posição de sentado) 3' (10" on 10" off - 50Hz), igual nos gastrocnémios (flexão plantar) + 12'/dia single leg stance; GC: 12' single leg stance /dia	6 mês follow-up - GE: 8 quedas; GC: 17 quedas	Sim

Legenda: CI – Intervalo de confiança; FT – Fisioterapeuta; **GABLE** – Grupo “Activity, Balance, Learning, and Exposure”; **GC** – Grupo Controle; **GCC** – Grupo “Complex Course Obstacle Exercise”; **GD** – Grupo Vitamina D sem exercício; **GDE** – Grupo vitamina D com exercício; **GE** – Grupo experimental; **GEMI** – Grupo Experimental “Motivational Interviewing”; **GEXER** – Grupo de exercício por fisioterapeuta; **GFPE** – Grupo “Fall Prevention Education”; **GLE** – Grupo Lower Extremity Training; **GMTS** – Grupo “Multitarget Stepping Task”; **GOEP** – Grupo “Otago Exercise Program”; **GOEPO+MI** – Grupo “Otago Exercise Program” combinado com “Motivational Interviewing”; **GP** – Grupo Placebo sem exercício;

Autor	Exercício			Resultados (quedas)	Efeito Significante
	n Final	Duração (meses)	Características do treino (frequência, intensidade, carga, critério de progressão, intensidade)		
Liu-Ambrose et al. (2019)	n = 260, M = 81.5 anos; GEXER: n = 128, M = 81.2 anos, 110♀; GUC: n = 132	6	GEXER: OEP 3x/sem + 30' caminhada 2x/sem; GC: intervenção standard (sem info)	12 mês follow-up - GEXER: 1.4 quedas por ano (45 pessoas - 1 queda, 35 pessoas - 2 quedas, 11 pessoas - 3 quedas, 14 pessoas - ≥4 quedas); GC: 2.1 quedas por ano (37 pessoas - 1 queda, 28 pessoas - 2 quedas, 14 pessoas - 3 quedas, 25 pessoas - ≥4 quedas)	Sim
Lurie et al. (2020)	n = 377 M = 78 anos; GPT: n = 187, M = 78 anos, 119♀; GUT: n = 190	1.5	GUT: 2-3 sessões/sem, 45' equilíbrio, força, flexibilidade, educação, exercícios para casa (4-5x/sem). GPT: igual ao GUT + 15' treino de perturbação (5 níveis - velocidade, magnitude, tamanho da perturbação)	12 mês follow-up - GPT: 60 (32.1%) pessoas caíram; GUT: 65 (34%) pessoas caíram	Não
Ma et al. (2019)	n = 24 M = 69.2 anos; GVT: n = 13, M = 67.5 anos, 88,2% ♀; GC: n = 11	3	GVT: 1h, 2x/sem, 5-10' warm-up (jogging + flexibilidade) + 20reps/5' - 9 posturas/movimentos Tai Chi + 5-10' cool-down (flexibilidade + jogging); GC: sem intervenção	3 mês follow-up - GVT: 17 pessoas, M= 0.41(+/-1.00); GC: 16 pessoas M= 0.06 (+/-0.25)	Não
Palvanen et al. (2014)	n=1314, M = 77.6 anos; GE: n = 661, M = 77.5 anos, 567♀; GC: n = 653	12	GE - exercício força de MMII, exercício equilíbrio (estático/dinâmico); GC: panfleto	12 mês follow-up - GI = 608 quedas e o GC= 825 quedas.	Sim
Sherrington et al. (2014)	n = 340, M = 81.2 anos; GE: n = 171, M = 81.6 anos, 123♀; GC: n = 169	12	GE: 20-30', 6x/sem exercício força + equilíbrio baseado Weight-bearing Exercise for Better Balance programme. Intensidade e tipo de exercício avaliado pelo FT (sem + info) + recomendações exercício p/ casa; GC: panfleto	12 mês follow-up - GC: 123 quedas (70 pessoas, 41%); GE: 177 quedas (98 pessoas, 57%)	Não
Suttanon et al. (2018)	n = 242 M = 72.5 anos; GE: n = 131, M = 72.2 anos, 97♀; GC: n = 111	4	GE: Programa OEP 4x/sem; GC: intervenção standard (sem info)	12 mês follow-up - GE: 31 pessoas caíram, M= 0,3 quedas; GC: 35 pessoas caíram M=0,3	Não
Taylor et al. (2012)	n = 684, M = 74.5 anos; GTC1: n = 233, M = 75.3 anos, 161♀; GTC2: n = 220 M = 74.4, 165♀; GLL: n = 231	5	GTC1: 1x/sem, 1h, Tai Chi; GTC2: 2x/sem, 1h, Tai Chi; GLL: 1x/sem, 1h, exercício força + flexibilidade + resistência em posição sentado (aquecimento + cool-down = 7')	12 mês follow-up - GTC1: 132 pessoas (59.5%) - 412 quedas; GTC2: 111 (53.1%) - 298 quedas; GLL: 140 pessoas (65.1%) - 350 quedas	Não
Uusi-Rasi et al. (2015)	n = 409♀, M = 74.2 anos; GP: n = 102; GD: n = 102; GPE: n = 103. M = 74.8 anos; GDE: n = 102, M = 74.1 anos	24	GPE + GDE: 2x/sem - 1os 12 meses; 1x/sem - 12 meses seguintes. Intensidade de exercício força: 30 a 60 % 1RM (progride- 60 a 75% 1RM + cálculo METs cada 8 sem). Exercício em casa: 5 a 15 minutos nos dias de descanso	24 mês intervenção - GP: 118,2 (100 pessoas/ano) quedas; GD: 132,1 (100pessoas/ano) quedas; GPE: 120,7 (100 pessoas/ano) quedas; GDE: 113,1 (100 pessoas/ano) quedas	Não
Wetherell et al. (2018)	n = 42, M = 77.9 anos; GABLE: n = 21, M = 77.3 anos, 66,7% ♀; GFPE: n = 21	2	GABLE: 60', OEP (4x; 3x/sem) + caminhada 30' 2x/sem; GFPE: educação prevenção de quedas	6 mês follow-up: GABLE: 5 pessoas caíram 1x; 2 pessoas caíram 2x, 2 pessoas caíram 3-4x; GFPE: 2 pessoas caíram 1x; 2 pessoas caíram 2x	Não
Yamada et al. (2012)	n = 145, M = 85.5 anos; GCC: n = 72, M = 85.8 anos, 63♀; GSC: n = 73, M = 85.3 anos, 64♀	6	GCC: 45', 1x/sem- 10' resistência (moderado) + 15' força (progressivo) + 10' flexibilidade + 10' cool-down + 2sets exercício adaptabilidade (dificuldade > a cada sessão); GSC: 45', 1x/sem- 10' resistência (moderado) + 15' força (progressivo) + 10' flexibilidade + 10' cool-down + 6set exercício adaptabilidade (alteração de características a cada 5 sessões)	12 mês follow-up: GCC- 2 pessoas (2.8%) caíram; GSC- 19 (26.0%) pessoas caíram	Sim
Yamada et al. (2013)	n = 230, M = 76.7 anos; GMTS: n = 112, M = 76.2 anos, 67♀; GC: n = 118	6	GMTS: 2x/sem, 30' exercício 5' resistência moderado, 10' força moderado, 15' flexibilidade, 5-7' adaptabilidade + precisão; GC: 2x/sem, 30' de exercício) 5' resistência moderado + 10' força moderado, 15' flexibilidade + caminhada 50m ritmo confortável	12 mês follow-up: GMTS- 13 pessoas caíram (11.6%); GC- 39 pessoas caíram (33.0%). IRR GMTS/GC = 0.35 (95% IC = 0.19-0.66)	Sim
Yamada et al. (2010)	n = 58, M = 80.4 anos; GTWE: n = 29, M = 79.5 anos, GW: n = 29, M = 81.4 anos	4	GTWE: 90', 1x/sem (20' resistência (moderado), 20' força progressivo, 10' flexibilidade + equilíbrio, 10' cool-down) + 30' evitação de obstáculos; GW: 90', 1x/sem (20' resistência moderado, 20' força progressivo, 10' flexibilidade + equilíbrio, 10' cool-down) + 30' caminhada.	12 mês follow-up: GTWE - 5 pessoas caíram; GW 11 pessoas caíram. IRR GTWE/GW = 0.45 (95% IC 50.16-1.77)	Sim

Legenda: GPE – Grupo Placebo com exercício; GPT - Grupo “Perturbation Training”; GRENEW – Grupo “Resistance exercise via negative, eccentrically-induced, work”; GSC- Grupo “Simple course obstacle exercise”; GTC1 - Grupo Tai Chi 1 vez semana; GTC2 – Grupo Tai Chi 2 vezes semana; GTCC – Grupo Tai Chi Chuan; GTRAD – Grupo “Traditional Resistance Exercise”; GTWE – Grupo “Trail Walking Exercise”; GUC – Grupo “Usal Care” aconselhamento médico; GUT – Grupo “Usual Treatment”; GVT – Grupo Ving Tsun (arte marcial); GW - Grupo “Walking”; info – informação; IRR – Incidence Rate Ratio; MCEFRP – Multi-Component Exercise Fall Reduction Program; MET – Metabolic Equivalent; MMII – Membros Inferiores; OEP – Otago Exercise Program; RM – Resistência Máxima; sem – semanas; rep – repetição; set – série

3.5 Eficácia da intervenção consoante as características de intervenção

Relacionando a eficácia dos programas com as suas características (Tabela 3), pelo número de quedas efetivas, daqueles que aplicaram programas multicomponentes (16). Foram reduzidas 141 quedas em comparação com os grupos de controlo (836 quedas), tendo sido 37,5% desses estudos considerados significativamente eficazes (Hwang et al., 2016; Kovács et al., 2013; Liu-Ambrose et al., 2019; Yamada et al., 2010, 2012, 2013). Dos estudos em que foram aplicados programas que contemplavam duas componentes (6), foram reduzidas 198 quedas em comparação com os grupos de controlo (1090 quedas), tendo sido 50% considerados eficazes (Clemson et al., 2010; Li et al., 2018; Palvanen et al., 2014). Apesar se verificarem sempre redução no número de quedas efetivas pelos grupos de intervenção com exercício, em relação aos grupos de controlo, a conclusão de alguns autores foi de não atribuir efeitos significativos aos seus programas quando a percentagem de quedas não se verificou estatisticamente relevante em relação ao número da amostra e quanto aos resultados obtidos pelos grupos de controlo.

Dos programas que apresentavam 4 ou 5 componentes, 62,5% (5) desses mostraram ser mais eficazes na redução de quedas, comparativamente à eficácia de apenas 28% (4) daqueles que apresentavam 3 ou 2 componentes. O único programa que apresentou 1 componente, avaliou a sua eficácia na redução de quedas a 12 meses de follow-up com resultado negativo, mas com resultado positivo a 24 meses de follow-up, com uma redução de 16% do número de quedas comparando com o grupo de controlo.

3.6 Eficácia da intervenção consoante a duração e frequência dos programas

Dos 10 estudos que reportam efeitos significativos na redução de quedas (Clemson et al., 2010; Delbaere et al., 2021; Hwang et al., 2016; Kovács et al., 2013; Li et al., 2018; Liu-Ambrose et al., 2019; Palvanen et al., 2014; Yamada et al., 2010, 2012, 2013), verificou-se que o tempo de duração mais frequente era o de 6 meses (Clemson et al., 2010; Delbaere et al., 2021; Hwang et al., 2016; Kovács et al., 2013; Liu-Ambrose et al., 2019; Yamada et al., 2012, 2013). Analisando todos os estudos, podemos observar que, de entre as diferentes possibilidades de duração de programas, os programas com menor duração (de 1,5 a 5 meses) de intervenção (Arkkukangas et al., 2019; LaStayo et al., 2017; Lee, Chang, Tsauo, Hung, Huang, Lin, et al., 2013; Lurie et al., 2020; Ma et al., 2019; Suttanon et al., 2018; D. Taylor et al., 2012; Wetherell et al., 2018), maioritariamente não demonstravam benefícios significativos na redução de quedas. Contrariamente a esta tendência encontramos o estudo de Li et al. (2018) que, com 3 meses de intervenção, encontra efeitos significativos na redução de quedas. Uma possível explicação é o facto de ser o único estudo que apresentava eletroestimulação associada, o que pode representar um complemento importante aos planos de exercícios. O estudo de Yamada et al. (2010), com 4 meses de intervenção, também demonstrou efeitos positivos na redução de quedas. De referir que este plano de exercícios incluía uma dimensão de treino de precisão, que é uma das dimensões menos frequentes nos treinos. Estes dados parecem indicar uma maior eficácia dos programas quando a duração da intervenção é de 6 meses.

Este grupo de estudos apresentou frequências de intervenção que variam entre 1 vez por semana de prática dos exercícios (Hwang et al., 2016; Yamada et al., 2010, 2013), 2 vezes por semana (Delbaere et al., 2021; Kovács et al., 2013; Yamada et al., 2013) e 3 vezes por semana (Liu-Ambrose et al., 2019). Identificaram-se 3 artigos a não apresentavam dados relativos à frequência de intervenção (Clemson et al., 2010; Li et al., 2018; Palvanen et al., 2014). Pode ainda verificar-se que a frequência de treino

com melhores resultados foi de 1 a 2 vezes por semana, quando contemplaram programas multicomponentes em que a adaptabilidade, força, flexibilidade e resistência estavam presentes (Delbaere et al., 2021; Hwang et al., 2016; Kovács et al., 2013), podendo também incluir o treino de precisão de movimento (Yamada et al., 2010, 2013).

3.7 Manutenção de resultados

Entre os estudos com efeitos significativos nas reduções de quedas, os períodos de *follow-up* para avaliação da eficácia destes programas estão compreendidos entre os 6 meses (Clemson et al., 2010; Kovács et al., 2013; Li et al., 2018), 12 meses (Liu-Ambrose et al., 2019; Palvanen et al., 2014; Yamada et al., 2010, 2012, 2013), 18 meses (Hwang et al., 2016) e os 24 meses (Delbaere et al., 2021). Apenas o estudo de Delbaere et al. (2021) apresentava 2 momentos de avaliação de *follow-up* aos 12 e 24 meses. Quando se fez uma análise da intervenção com efeito significativo na redução de quedas, parece existir uma tendência para que os melhores efeitos sejam vistos nas intervenções de maior duração (12 a 24 meses). No único estudo com 2 momentos de avaliação de *follow-up* para quedas, verificou-se que o efeito não era significativo aos 12 meses, mas tornava-se aos 24 meses (Delbaere et al., 2021).

Os grupos de controlo não são uniformes em todos os estudos. Estes podem ser sem intervenção (Clemson et al., 2010; Kovács et al., 2013), apenas com informação sobre quedas em forma de panfleto (Palvanen et al., 2014), ou com a inclusão de prática de outros programas de exercícios (Hwang et al., 2016; LaStayo et al., 2017; Li et al., 2018; Liu-Ambrose et al., 2019; Yamada et al., 2010, 2012, 2013), podendo esta diversidade criar algum viés na interpretação dos resultados.

DISCUSSÃO

Esta revisão avaliou os resultados de ensaios randomizados controlados quanto à eficácia dos programas de prevenção de quedas, baseados em exercício, prescritos por Fisioterapeutas. Apesar de ser universalmente reconhecido que a atividade física e o exercício têm um impacto positivo na saúde dos idosos, é importante identificar que variáveis estão associadas aos feitos positivos dos programas de treino, tendo em conta que as atividades recreativas não têm os mesmos efeitos na melhoria da força, mobilidade e controlo postural, em comparação com programas de exercício estruturados (J. Taylor et al., 2021).

Os efeitos positivos dos programas de exercício na redução de quedas foram observados em 16 estudos (73,9%). Desses, 6 não verificaram efeitos significativos nos seus programas de exercício por não terem encontrado diferenças significativas entre os grupos experimentais e os de controlo (Day et al., 2015; Lee, Chang, Tsauo, Hung, Huang, & Lin, 2013; Lurie et al., 2020; Sherrington et al., 2014; Suttanon et al., 2018; D. Taylor et al., 2012; Uusi-Rasi et al., 2015).

Confirmaram-se as evidências reportadas na revisão sistemática de Sherrington et al. (2019), onde se comprova que programas multicomponentes são os que garantem maior grau de eficácia na redução de quedas e que as componentes de adaptabilidade (que inclui o controlo postural) e força são as mais comuns nesses programas e conferem melhores resultados. A terceira componente mais comum é a de resistência.

Ao classificar os programas conforme as categorias de movimento da TCM (Allen, 2007), foram identificados e avaliados, de forma clara os objetivos das intervenções e consequentemente o seu

impacto na redução de quedas. Esta classificação torna-se fácil e intuitiva de se operacionalizar, apenas pela observação dos objetivos e características da intervenção proposta pelos autores. A classificação pode ainda ser melhor fundamentada através dos instrumentos de medida de risco de quedas, que embora não tenha sido considerada nos objetivos deste estudo, poderá ser feito em trabalhos futuros com grande facilidade.

Não foi possível identificar as características mais específicas dos programas de exercício (intensidade, modo, volume, carga, critérios de progressão), o que representa uma fragilidade dos trabalhos publicados, uma vez que a ausência desta informação dificulta a replicação dos programas de intervenção. Talvez por este motivo se consiga explicar a heterogeneidade de resultados entre estudos que contemplam programas multicomponentes e a sua eficácia na redução de quedas. Gillespie et al. (2012) também chegou a esta conclusão na sua revisão onde se deparou com resultados semelhantes.

Os estudos multicomponentes apresentavam sempre a componente adaptabilidade e força, sendo depois complementados com a componente de resistência com mais frequência. Algumas destas intervenções multicomponentes incluíam programas validados e com elevado grau de confiabilidade na prevenção de quedas em idosos, como é exemplo o *OTAGO Exercise Programme* (Campbell & Robertson, 2003) e o Tai-Chi (Gillespie et al., 2012; Sherrington et al., 2019), mas que não apresentaram efeitos significativamente relevantes na redução de quedas. A interpretação que se pode fazer para compreender estes resultados é que com o aumento da capacidade física como resultado destes programas, existe um aumento da exposição a determinadas atividades com fatores de risco associados (Sherrington et al., 2019). De igual modo, as amostras recolhidas podiam ter, à partida dos estudos, riscos elevados de queda (intrínsecos ou extrínsecos) associados ou até baixos níveis de qualidade de vida auto-reportados (Sherrington et al., 2019). Em 2014, Kendrick et al., constataram que os efeitos de intervenções de prevenção de quedas com base no exercício não se associam com uma diminuição do medo de cair, podendo assim hipotetizar que para os indivíduos que já tenham caído durante os programas estudados, um programa bem estruturado de exercício não foi suficiente para eliminar um fator de risco intrínseco de queda tão importante como o medo.

Em nenhum dos registos estudados nesta revisão se observaram planos de intervenção visando a modificação de fatores de risco de quedas extrínsecos. A única intervenção que se pode associar e que foi reportada numa minoria dos estudos analisados (4 em 23), foi a entrega de panfletos com informações de prevenção de quedas (sem informações acerca do conteúdo). É importante que estudos futuros analisem estes riscos e introduzam, a par com o exercício, sessões de educação no domicílio, com vista à diminuição dos mesmos. Dessa forma, avaliar-se-ia com maior qualidade os reais efeitos sobre a prevenção de quedas e o grau de benefício adicionado a esses programas (Hopewell et al., 2018).

O período de *follow-up* variou entre os 3 e os 24 meses, tendo sido observados aparentemente melhores resultados na prevenção de quedas nas intervenções de longo prazo (mais de 12 meses). Esta observação está de acordo com Sherrington et al. (2019) que também aponta para prováveis benefícios a longo prazo pela introdução de hábitos de exercícios de prevenção de quedas em pessoas da comunidade em geral. Juntamente com a informação da duração de programas de 6 meses, como os mais significativos para a redução de quedas, são dados que destacam a importância do exercício contínuo. O facto de a maioria dos estudos não apresentarem 2 períodos de *follow-up* (ex.: a 6 meses e a 12 meses), impede uma análise mais detalhada da eficácia dos programas para a manutenção de resultados.

O facto de muitas intervenções não terem sido comparadas com outras intervenções semelhantes, mas sim contra grupos onde não houve intervenção ou a intervenção não é explicada, deixa em aberto a possibilidade de se retirarem conclusões mais objetivas quanto ao efeito, na prevenção de queda, de uma componente em relação a outra. Estas informações ganham ainda mais importância pelo facto de o exercício e atividade física terem maior impacto no desacelerar e mesmo recuperar o declínio da capacidade física para as atividades de vida diária, ao invés dos “tratamentos comuns”, como explica Crocker et al. (2013).

Nesta faixa etária, podem-se constatar baixos índices de adesão aos programas. As razões podem ser pela exigência que um programa de exercício acarreta, pela baixa motivação ou até pelo não alcance das metas de treino desejadas quando os programas não têm acompanhamento individualizado. A literatura propõe para aumentar a adesão a possibilidade do uso de dispositivos que monitorizem fatores metabólicos, resultados de treino ou outros dados que potenciem a motivação dos indivíduos, podendo ser uma estratégia interessante para garantir uma maior adesão aos programas (Hopewell et al., 2018).

CONCLUSÃO

Com esta revisão fica demonstrada forte evidência na eficácia de redução de quedas efetivas em idosos quando aplicados programas de exercício multicomponentes, prescritos por Fisioterapeutas. Verificou-se que os programas que podem apresentar maior eficácia são aqueles que apresentam frequência semanal de 1 a 2 vezes e por longos períodos, com 6 meses ou mais. Importa realçar que no treino das dimensões das componentes de adaptabilidade, força, resistência e flexibilidade, foram as que melhor resultado deu para a redução de quedas. Considerou-se também muito útil e fácil de utilizar a classificação das dimensões de movimento da TCM para melhor descrever e interpretar as intervenções de exercício, revelando ser uma mais-valia para o raciocínio clínico dos Fisioterapeutas.

CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

REFERÊNCIAS

- Allen, D. D. (2007). Proposing 6 dimensions within the construct of movement in the movement continuum theory. *Physical Therapy*, 87(7), 888–898. <https://doi.org/10.2522/ptj.20060182>
- Arkkukangas, M., Johnson, S. T., Hellström, K., Anens, E., Tonkonogi, M., & Larsson, U. (2020). Fall prevention exercises with or without behavior change support for community-dwelling older adults: a two-year follow-up of a randomized controlled trial. *Journal of Aging and Physical Activity*, 28(1), 34–41.
- Arkkukangas, M., Johnson, S. T., Hellström, K., Söderlund, A., Eriksson, S., & Johansson, A.-C. (2015). A feasibility study of a randomised controlled trial comparing fall prevention using exercise with or without the support of motivational interviewing. *Preventive Medicine Reports*, 2, 134–140. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2015.01.007>
- Arkkukangas, M., Söderlund, A., Eriksson, S., & Johansson, A.-C. (2019). Fall prevention exercises with or without behavior change support for community-dwelling older adults: a two-year follow-up of a randomized controlled trial. *Journal of Geriatric Physical Therapy (2001)*, 42(1), 9–17. <https://doi.org/10.1519/JPT.000000000000129>
- Aromataris, E., & Munn, Z. (2020). JBI Manual for Evidence Synthesis. In *JBI*. <https://synthesismanual.jbi.global>
- Campbell, A. J., & Robertson, M. C. (2003). Otago exercise programme to prevent falls in older adults: A home-based, individually tailored strength and balance retraining programme. In *Otago Medical School, University of Otago*. <https://hfam.ca/wp-content/uploads/2020/04/Otago-Exercise-Program.pdf>

- Clemson, L., Singh, M. F., Bundy, A., Cumming, R. G., Weisell, E., Munro, J., Manollaras, K., & Black, D. (2010). LiFE Pilot Study: a randomised trial of balance and strength training embedded in daily life activity to reduce falls in older adults. *Australian Occupational Therapy Journal*, 57(1), 42–50.
- Conroy, S., Kendrick, D., Harwood, R., Gladman, J., Coupland, C., Sach, T., Drummond, A., Youde, J., Edmans, J., & Masud, T. (2010). A multicentre randomised controlled trial of day hospital-based falls prevention programme for a screened population of community-dwelling older people at high risk of falls. *Age and Ageing*, 39(6), 704–710. <https://doi.org/10.1093/ageing/afq096>
- Crocker, T., Forster, A., Young, J., Brown, L., Ozer, S., Smith, J., Green, J., Hardy, J., Burns, E., Glidewell, E., & Greenwood, D. C. (2013). Physical rehabilitation for older people in long-term care. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2013(2), CD004294. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004294.pub3>
- Day, L., Hill, K. D., Stathakis, V. Z., Flicker, L., Segal, L., Cicuttini, F. M., & Jolley, D. (2015). Impact of Tai Chi on falls among preclinically disabled older people. A randomized controlled trial. *Journal of the American Medical Directors Association*, 16(5), 420–426. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2015.01.089>
- Delbaere, K., Valenzuela, T., Lord, S. R., Clemson, L., Zijlstra, G. A. R., Close, J. C. T., Lung, T., Woodbury, A., Chow, J., McInerney, G., Miles, L., Toson, B., Briggs, N., & van Schooten, K. S. (2021). E-health StandingTall balance exercise for fall prevention in older people: results of a two year randomised controlled trial. *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 373, n740. <https://doi.org/10.1136/bmj.n740>
- Elkins, M. R., Herbert, R. D., Moseley, A. M., Sherrington, C., & Maher, C. (2010). Rating the quality of trials in systematic reviews of physical therapy interventions. *Cardiopulmonary Physical Therapy Journal*, 21(3), 20–26. <https://doi.org/10.1097/01823246-201021030-00005>
- Finlayson, M. L., & Peterson, E. W. (2010). Falls, aging, and disability. *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America*, 21(2), 357–373. <https://doi.org/10.1016/j.pmr.2009.12.003>
- Gillespie, L. D., Robertson, M. C., Gillespie, W. J., Sherrington, C., Gates, S., Clemson, L. M., & Lamb, S. E. (2012). Interventions for preventing falls in older people living in the community. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2012(9), CD007146. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007146.pub3>
- Hopewell, S., Adedire, O., Copsey, B. J., Boniface, G. J., Sherrington, C., Clemson, L., Close, J. C. T., & Lamb, S. E. (2018). Multifactorial and multiple component interventions for preventing falls in older people living in the community. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2018(7), CD012221. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012221.pub2>
- Hwang, H.-F., Chen, S.-J., Lee-Hsieh, J., Chien, D.-K., Chen, C.-Y., & Lin, M.-R. (2016). Effects of home-based Tai Chi and lower extremity training and self-practice on falls and functional outcomes in older fallers from the emergency department. A randomized controlled trial. *Journal of the American Geriatrics Society*, 64(3), 518–525. <https://doi.org/10.1111/jgs.13952>
- Ishigaki, E. Y., Ramos, L. G., Carvalho, E. S., & Lunardi, A. C. (2014). Effectiveness of muscle strengthening and description of protocols for preventing falls in the elderly: A systematic review. *Brazilian Journal of Physical Therapy*, 18(2), 111–118. <https://doi.org/10.1590/S1413-35552012005000148>
- Kendrick, D., Kumar, A., Carpenter, H., Zijlstra, G. A. R., Skelton, D. A., Cook, J. R., Stevens, Z., Belcher, C. M., Haworth, D., Gawler, S. J., Gage, H., Masud, T., Bowling, A., Pearl, M., Morris, R. W., Iliffe, S., & Delbaere, K. (2014). Exercise for reducing fear of falling in older people living in the community. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2014(11), CD009848. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009848.pub2>
- Kovács, E., Prókai, L., Mészáros, L., & Gondos, T. (2013). Adapted physical activity is beneficial on balance, functional mobility, quality of life and fall risk in community-dwelling older women: a randomized single-blinded controlled trial. *European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine*, 49(3), 301–310.
- LaStayo, P., Marcus, R., Dibble, L., Wong, B., & Pepper, G. (2017). Eccentric versus traditional resistance exercise for older adult fallers in the community: a randomized trial within a multi-component fall reduction program. *BMC Geriatrics*, 17(1), 149. <https://doi.org/10.1186/s12877-017-0539-8>
- Lee, H.-C., Chang, K.-C., Tsauo, J.-Y., Hung, J.-W., Huang, Y.-C., & Lin, S.-I. (2013). Effects of a multifactorial fall prevention program on fall incidence and physical function in community-dwelling older adults with risk of falls. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 94(4), 606–615. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2012.11.037>
- Lee, H.-C., Chang, K.-C., Tsauo, J.-Y., Hung, J.-W., Huang, Y.-C., Lin, S.-I., & Fall Prevention Initiatives in Taiwan (FPIT) Investigators. (2013). Effects of a multifactorial fall prevention program on fall incidence and physical function in

- community-dwelling older adults with risk of falls. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 94(4), 606–615, 615.e1. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2012.11.037>
- Li, Z., Wang, X.-X., Liang, Y.-Y., Chen, S.-Y., Sheng, J., & Ma, S.-J. (2018). Effects of the visual-feedback-based force platform training with functional electric stimulation on the balance and prevention of falls in older adults: a randomized controlled trial. *PeerJ*, 6, e4244. <https://doi.org/10.7717/peerj.4244>
- Liu-Ambrose, T., Davis, J. C., Best, J. R., Dian, L., Madden, K., Cook, W., Hsu, C. L., & Khan, K. M. (2019). Effect of a home-based exercise program on subsequent falls among community-dwelling high-risk older adults after a fall: a randomized clinical trial. *JAMA*, 321(21), 2092–2100. <https://doi.org/10.1001/jama.2019.5795>
- Lurie, J. D., Zagaria, A. B., Ellis, L., Pidgeon, D., Gill-Body, K. M., Burke, C., Armbrust, K., Cass, S., Spratt, K. F., & McDonough, C. M. (2020). Surface perturbation training to prevent falls in older adults: A highly pragmatic, randomized controlled trial. *Physical Therapy*, 100(7), 1153–1162. <https://doi.org/10.1093/ptj/pzaa023>
- Ma, A. W., Wang, H.-K., Chen, D.-R., Chen, Y.-M., Chak, Y. T. C., Chan, J. W. Y., Yam, T. T. T., Cheng, Y. T. Y., Ganesan, B., & Fong, S. S. M. (2019). Chinese martial art training failed to improve balance or inhibit falls in older adults. *Perceptual and Motor Skills*, 126(3), 389–409. <https://doi.org/10.1177/0031512518824945>
- Neyens, J. C., van Haastregt, J. C., Dijcks, B. P., Martens, M., van den Heuvel, W. J., de Witte, L. P., & Schols, J. M. (2011). Effectiveness and Implementation Aspects of Interventions for Preventing Falls in Elderly People in Long-Term Care Facilities: A Systematic Review of RCTs. *Journal of the American Medical Directors Association*, 12(6), 410–425. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2010.07.018>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *The BMJ*, 372(71). <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Palvanen, M., Kannus, P., Piirtola, M., Niemi, S., Parkkari, J., & Järvinen, M. (2014). Effectiveness of the Chaos Falls Clinic in preventing falls and injuries of home-dwelling older adults: a randomised controlled trial. *Injury*, 45(1), 265–271. <https://doi.org/10.1016/j.injury.2013.03.010>
- Sherrington, C., Fairhall, N. J., Wallbank, G. K., Tiedemann, A., Michaleff, Z. A., Howard, K., Clemson, L., Hopewell, S., & Lamb, S. E. (2019). Exercise for preventing falls in older people living in the community. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 1(1), CD012424. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012424.pub2>
- Sherrington, C., Lord, S. R., Vogler, C. M., Close, J. C. T., Howard, K., Dean, C. M., Heller, G. Z., Clemson, L., O'Rourke, S. D., Ramsay, E., Barraclough, E., Herbert, R. D., & Cumming, R. G. (2014). A post-hospital home exercise program improved mobility but increased falls in older people: a randomised controlled trial. *PloS One*, 9(9), e104412. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0104412>
- Skjaerven, L. H., Kristoffersen, K., & Gard, G. (2008). An eye for movement quality: A phenomenological study of movement quality reflecting a group of physiotherapists' understanding of the phenomenon. *Physiotherapy Theory and Practice*, 24(1), 13–27. <https://doi.org/10.1080/01460860701378042>
- Stel, V. S., Smit, J. H., Pluijm, S. M. F., & Lips, P. (2004). Consequences of falling in older men and women and risk factors for health service use and functional decline. *Age and Ageing*, 33(1), 58–65. <https://doi.org/10.1093/ageing/afh028>
- Suttanon, P., Piriyaaprasarth, P., Krootnark, K., & Aranyavalai, T. (2018). Effectiveness of falls prevention intervention programme in community-dwelling older people in Thailand: randomized controlled trial. *Hong Kong Physiotherapy Journal*, 38(1), 1–11.
- Taylor, D., Leigh Hale, P. S., Waters, D. L., Binns, E. E., McCracken, H., McPherson, K., & Wolf, S. L. (2012). Effectiveness of Tai Chi as a community-based falls prevention intervention: a randomized controlled trial. *Journal of the American Geriatrics Society*, 60(5), 841–848.
- Taylor, J., Walsh, S., Kwok, W., Pinheiro, M. B., de Oliveira, J. S., Hassett, L., Bauman, A., Bull, F., Tiedemann, A., & Sherrington, C. (2021). A scoping review of physical activity interventions for older adults. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 18(1), 82. <https://doi.org/10.1186/s12966-021-01140-9>
- Uusi-Rasi, K., Patil, R., Karinkanta, S., Kannus, P., Tokola, K., Lamberg-Allardt, C., & Sievänen, H. (2015). Exercise and vitamin D in fall prevention among older women: a randomized clinical trial. *JAMA Internal Medicine*, 175(5), 703–711. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2015.0225>

- Voight, M. L., & Hoogenboom, B. J. (2017). What is the movement system and why is it important? *International Journal of Sports Physical Therapy*, 12(1), 1–2.
- Wetherell, J. L., Bower, E. S., Johnson, K., Chang, D. G., Ward, S. R., & Petkus, A. J. (2018). Integrated exposure therapy and exercise reduces fear of falling and avoidance in older adults: a randomized pilot study. *American Journal of Geriatric Psychiatry*, 26(8), 849–859. <https://doi.org/10.1016/j.jagp.2018.04.001>
- WHO. (2007). WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age. In *Community Health*.
- Yamada, M., Aoyama, T., Arai, H., Nagai, K., Tanaka, B., Uemura, K., Mori, S., & Ichihashi, N. (2012). Complex obstacle negotiation exercise can prevent falls in community-dwelling elderly Japanese aged 75 years and older. *Geriatrics & Gerontology International*, 12(3), 461–467. <https://doi.org/10.1111/j.1447-0594.2011.00794.x>
- Yamada, M., Higuchi, T., Nishiguchi, S., Yoshimura, K., Kajiwara, Y., & Aoyama, T. (2013). Multitarget stepping program in combination with a standardized multicomponent exercise program can prevent falls in community-dwelling older adults: a randomized, controlled trial. *Journal of the American Geriatrics Society*, 61(10), 1669–1675. <https://doi.org/10.1111/jgs.12453>
- Yamada, M., Tanaka, B., Nagai, K., Aoyama, T., & Ichihashi, N. (2010). Trail-walking exercise and fall risk factors in community-dwelling older adults: Preliminary results of a randomized controlled trial. *JAGS*, 58(10), 1946–1951. <https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2010.03059.x>

ANEXO 1 – CHECK LIST PRISMA

Section and Topic	Item #	Checklist item	Location where item is reported
TITLE			
Title	1	Identify the report as a systematic review.	1
ABSTRACT			
Abstract	2	See the PRISMA 2020 for Abstracts checklist.	n/a
INTRODUCTION			
Rationale	3	Describe the rationale for the review in the context of existing knowledge.	3/4
Objectives	4	Provide an explicit statement of the objective(s) or question(s) the review addresses.	3/4
METHODS			
Eligibility criteria	5	Specify the inclusion and exclusion criteria for the review and how studies were grouped for the syntheses.	5
Information sources	6	Specify all databases, registers, websites, organisations, reference lists and other sources searched or consulted to identify studies. Specify the date when each source was last searched or consulted.	5
Search strategy	7	Present the full search strategies for all databases, registers and websites, including any filters and limits used.	5
Selection process	8	Specify the methods used to decide whether a study met the inclusion criteria of the review, including how many reviewers screened each record and each report retrieved, whether they worked independently, and if applicable, details of automation tools used in the process.	5
Data collection process	9	Specify the methods used to collect data from reports, including how many reviewers collected data from each report, whether they worked independently, any processes for obtaining or confirming data from study investigators, and if applicable, details of automation tools used in the process.	5
Data items	10a	List and define all outcomes for which data were sought. Specify whether all results that were compatible with each outcome domain in each study were sought (e.g. for all measures, time points, analyses), and if not, the methods used to decide which results to collect.	5
	10b	List and define all other variables for which data were sought (e.g. participant and intervention characteristics, funding sources). Describe any assumptions made about any missing or unclear information.	5
Study risk of bias assessment	11	Specify the methods used to assess risk of bias in the included studies, including details of the tool(s) used, how many reviewers assessed each study and whether they worked independently, and if applicable, details of automation tools used in the process.	n/a
Effect measures	12	Specify for each outcome the effect measure(s) (e.g. risk ratio, mean difference) used in the synthesis or presentation of results.	5
Synthesis methods	13a	Describe the processes used to decide which studies were eligible for each synthesis (e.g. tabulating the study intervention characteristics and comparing against the planned groups for each synthesis (item #5)).	5
	13b	Describe any methods required to prepare the data for presentation or synthesis, such as handling of missing summary statistics, or data conversions.	5
	13c	Describe any methods used to tabulate or visually display results of individual studies and syntheses.	5
	13d	Describe any methods used to synthesize results and provide a rationale for the choice(s). If meta-analysis was performed, describe the model(s), method(s) to identify the presence and extent of statistical heterogeneity, and software package(s) used.	5
	13e	Describe any methods used to explore possible causes of heterogeneity among study results (e.g. subgroup analysis, meta-regression).	n/a
	13f	Describe any sensitivity analyses conducted to assess robustness of the synthesized results.	n/a
Reporting bias assessment	14	Describe any methods used to assess risk of bias due to missing results in a synthesis (arising from reporting biases).	n/a

Section and Topic	Item #	Checklist item	Location where item is reported
Certainty assessment	15	Describe any methods used to assess certainty (or confidence) in the body of evidence for an outcome.	n/a
RESULTS			
Study selection	16a	Describe the results of the search and selection process, from the number of records identified in the search to the number of studies included in the review, ideally using a flow diagram.	6
	16b	Cite studies that might appear to meet the inclusion criteria, but which were excluded, and explain why they were excluded.	6
Study characteristics	17	Cite each included study and present its characteristics.	5-13
Risk of bias in studies	18	Present assessments of risk of bias for each included study.	n/a
Results of individual studies	19	For all outcomes, present, for each study: (a) summary statistics for each group (where appropriate) and (b) an effect estimate and its precision (e.g. confidence/credible interval), ideally using structured tables or plots.	5-13
Results of syntheses	20a	For each synthesis, briefly summarise the characteristics and risk of bias among contributing studies.	n/a
	20b	Present results of all statistical syntheses conducted. If meta-analysis was done, present for each the summary estimate and its precision (e.g. confidence/credible interval) and measures of statistical heterogeneity. If comparing groups, describe the direction of the effect.	n/a
	20c	Present results of all investigations of possible causes of heterogeneity among study results.	5-13
	20d	Present results of all sensitivity analyses conducted to assess the robustness of the synthesized results.	n/a
Reporting biases	21	Present assessments of risk of bias due to missing results (arising from reporting biases) for each synthesis assessed.	n/a
Certainty of evidence	22	Present assessments of certainty (or confidence) in the body of evidence for each outcome assessed.	n/a
DISCUSSION			
Discussion	23a	Provide a general interpretation of the results in the context of other evidence.	13-15
	23b	Discuss any limitations of the evidence included in the review.	13-15
	23c	Discuss any limitations of the review processes used.	13-15
	23d	Discuss implications of the results for practice, policy, and future research.	13-15
OTHER INFORMATION			
Registration and protocol	24a	Provide registration information for the review, including register name and registration number, or state that the review was not registered.	1
	24b	Indicate where the review protocol can be accessed, or state that a protocol was not prepared.	n/a
	24c	Describe and explain any amendments to information provided at registration or in the protocol.	n/a
Support	25	Describe sources of financial or non-financial support for the review, and the role of the funders or sponsors in the review.	n/a
Competing interests	26	Declare any competing interests of review authors.	15
Availability of data, code and other materials	27	Report which of the following are publicly available and where they can be found: template data collection forms; data extracted from included studies; data used for all analyses; analytic code; any other materials used in the review.	n/a

ANEXO 2 - DESCRITORES UTILIZADOS NA PESQUISA

PubMed		Data da pesquisa: 7/07/2021
#	Termos de pesquisa	N.º de estudos encontrados
#1	("Physical Therapy Modalities"[Mesh]) OR (Modalities, Physical Therapy) OR (Modality, Physical Therapy) OR (Physical Therapy Modality) OR (Physiotherapy (Techniques)) OR (Physiotherapies (Techniques)) OR (Physical Therapy Techniques) OR (Physical Therapy Technique) OR (Techniques, Physical Therapy) OR (Group Physiotherapy) OR (Group Physiotherapies) OR (Physiotherapies, Group) OR (Physiotherapy, Group) OR (Physical Therapy) OR (Physical Therapies) OR (Therapy, Physical) OR (Neurological Physiotherapy) OR (Physiotherapy, Neurological) OR (Neurophysiotherapy)	227.519
#2	("Exercise"[Mesh]) OR (Exercises OR Physical Activity) OR (Activities, Physical) OR (Activity, Physical) OR (Physical Activities) OR (Exercise, Physical) OR (Exercises, Physical) OR (Physical Exercise) OR (Physical Exercises) OR (Acute Exercise) OR (Acute Exercises) OR (Exercise, Acute) OR (Exercises, Acute) OR (Exercise, Isometric) OR (Exercises, Isometric) OR (Isometric Exercises) OR (Isometric Exercise) OR (Exercise, Aerobic) OR (Aerobic Exercise) OR (Aerobic Exercises) OR (Exercises, Aerobic) OR (Exercise Training) OR (Exercise Trainings) OR (Training, Exercise) OR (Trainings, Exercise)	401.731
#3	("Aged"[Mesh]) OR (Elderly) OR ("Aged, 80 and over"[Mesh]) OR (Oldest Old) OR (Nonagenarians) OR (Nonagenarian) OR (Octogenarians) OR (Octogenarian) OR (Centenarians) OR (Centenarian)	2.586.167
#4	("independent living"[MeSH Terms]) OR (Community Dwelling) OR (Dwelling, Community) OR (Dwellings, Community) OR (Aging in Place) OR (Home-based) OR (Home care)	426.536
#5	("Accidental Falls/prevention and control"[Mesh]) OR (Falls) OR (Falling) OR (Falls, Accidental) OR (Accidental Fall) OR (Fall, Accidental) OR (Slip and Fall) OR (Fall and Slip)	58.435
#6	("Frail Elderly"[Mesh]) OR (Elderly, Frail) OR (Frail Elders) OR (Elder, Frail) OR (Elders, Frail) OR (Frail Elder) OR (Functionally-Impaired Elderly) OR (Elderly, Functionally-Impaired) OR (Functionally Impaired Elderly) OR (Frail Older Adults) OR (Adult, Frail Older) OR (Adults, Frail Older) OR (Frail Older Adult) OR (Older Adult, Frail) OR (Older Adults, Frail) OR ("Nervous System Diseases"[Mesh]) OR ("Musculoskeletal Diseases"[Mesh]) OR ("Osteoarthritis"[Mesh])	1.410.205
#7	#1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5 NOT #6 Tempo: 2010 - 2021	273

Web of Science		Data da pesquisa: 7/07/2021
#	Termos de pesquisa	N.º de estudos encontrados
#1	TS=(("Aged"[Mesh]) OR (Elderly) OR ("Aged, 80 and over"[Mesh]) OR (Oldest Old) OR (Nonagenarians) OR (Nonagenarian) OR (Octogenarians) OR (Octogenarian) OR (Centenarians) OR (Centenarian))	1.906.568
#2	TS=(("independent living"[MeSH Terms]) OR (Community Dwelling) OR (Dwelling, Community) OR (Dwellings, Community) OR (Aging in Place) OR (Home-based) OR (Home care))	149.076
#3	TS=(("Physical Therapy Modalities"[Mesh]) OR (Modalities, Physical Therapy) OR (Modality, Physical Therapy) OR (Physical Therapy Modality) OR (Physiotherapy (Techniques)) OR (Physiotherapies (Techniques)) OR (Physical Therapy Techniques) OR (Physical Therapy Technique) OR (Techniques, Physical Therapy) OR (Group Physiotherapy) OR (Group Physiotherapies) OR (Physiotherapies, Group) OR (Physiotherapy, Group) OR (Physical Therapy) OR (Physical Therapies) OR (Therapy, Physical) OR (Neurological Physiotherapy) OR (Physiotherapy, Neurological) OR (Neurophysiotherapy))	96.993
#4	TS=(("Exercise"[Mesh]) OR (Exercises OR Physical Activity) OR (Activities, Physical) OR (Activity, Physical) OR (Physical Activities) OR (Exercise, Physical) OR (Exercises, Physical) OR (Physical Exercise) OR (Physical Exercises) OR (Acute Exercise) OR (Acute Exercises) OR (Exercise, Acute) OR (Exercises, Acute) OR (Exercise, Isometric) OR (Exercises, Isometric) OR (Isometric Exercises) OR (Isometric Exercise) OR (Exercise, Aerobic) OR (Aerobic Exercise) OR (Aerobic Exercises) OR (Exercises, Aerobic) OR (Exercise Training) OR (Exercise Trainings) OR (Training, Exercise) OR (Trainings, Exercise))	753.006
#5	TS=(("Accidental Falls/prevention and control"[Mesh]) OR (Falls) OR (Falling) OR (Falls, Accidental) OR (Accidental Fall) OR (Fall, Accidental) OR (Slip and Fall) OR (Fall and Slip))	418.436
#6	TS=(("Frail Elderly"[Mesh]) OR (Elderly, Frail) OR (Frail Elders) OR (Elder, Frail) OR (Elders, Frail) OR (Frail Elder) OR (Functionally-Impaired Elderly) OR (Elderly, Functionally-Impaired) OR (Functionally Impaired Elderly) OR (Frail Older Adults) OR (Adult, Frail Older) OR (Adults, Frail Older) OR (Frail Older Adult) OR (Older Adult, Frail) OR (Older Adults, Frail) OR ("Nervous System Diseases"[Mesh]) OR ("Musculoskeletal Diseases"[Mesh]) OR ("Osteoarthritis"[Mesh]))	13.952
#7	#1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5 NOT #6 Tempo estipulado: 2010 - 2021	110
#8	#1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5 NOT #6 Refinado por: TIPOS DE DOCUMENTO (ARTICLE) Tempo estipulado: 2010 - 2021	89

Ovid		Data da pesquisa: 7/07/2021
#	Termos de pesquisa	N.º de estudos encontrados
#1	(((Independent living or Community-Dwelling or Home-based or home care) and (Elderly or aged or older adults) and (Physiotherapy or physical therapy) and (exercise or physical activity or exercise training) and (fall prevention or fall*) and (clinical trials or randomized clinical trials)) not (Frail or Functionally-Impaired or Nervous System Diseases or Musculoskeletal Diseases or Osteoarthritis or dementia or fracture or stroke or cognitive impairment)).af.	178
#2	Limit #1 to yr=*2010 -Current*	133

PEDro		Data da pesquisa: 7/07/2021
	Termos de pesquisa	N.º de estudos encontrados
Abstract & Title	*exercise AND fall* AND prevention*	
Subdiscipline	Gerontology	
Method	Clinical Trial	
Published Since	2010	77
Score of at least	6	
When Searching	Match all search terms (AND)	